

**ПУНКТУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ (МНОГОТОЧИЕ И ТИРЕ) КАК
ЭЛЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТИЛИСТИКИ В. ПОТАПОВОЙ****PUNCTUATION MARKS (ELLIPSIS AND DASH) AS AN ELEMENT OF
ARTISTIC STYLISTICS OF V. POTAPOVA****ЕФРЕМОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА,***кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН.***EFREMOVA EKATERINA MIKHAILOVNA,***Candidate of Philological Sciences, Senior Researcher,
The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North
Siberian Branch of the RAS.*

В данной работе рассматриваются специфические особенности поэтики лирических текстов первой якутской поэтессы В.Н. Потаповой (1946-1979 гг.). Пунктуация становится способом отражения авторской модальности в текстах и представлена как характерная совокупность организованных позиций, обеспечивающих единство текста и его составляющих на архитектурном уровне. Сделан вывод, что в данном аспекте пунктуационные знаки (многоточие и тире) воспринимаются как характерная форма (способ) выражения в тексте отношения автора к художественной интерпретации, его концепции, точки зрения, позиции, ценностных ориентаций и т.д.

This paper examines the specific features of the poetics of lyrical texts of the first Yakut poetess V.N. Potapova (1946-1979). Punctuation becomes a way of reflecting the author's modality in texts and is presented as a characteristic set of organized positions that ensure the unity of the text and its components at the architectonic level. It is concluded that in this aspect punctuation marks (ellipsis and dash) are perceived as a characteristic form (method) of expression in the text of the author's attitude to artistic interpretation, his concept, point of view, position, value orientations, etc.

Ключевые слова: поэзия, поэтический текст, «женский текст», поэтика, графика, гендер, авторское сознание, авторская модальность, лирический герой.

Key words: poetry, poetic text, "female text", poetics, graphics, gender, author's consciousness, author's modality, lyrical hero.

В художественном тексте многоточие чаще всего связывают с проявлением риторической функции – умолчанием. В лирике автора многоточие применяется как знак недосказанности и часто ставится в конце строки.

Философичность, глубина поэтических мыслей лирической героини В. Потаповой с присущей интенцией недосказанности (либо умалчивания) выражается в письменной речи в частом употреблении многоточия. Интонацией неполной завершенности наделяются практически все многоточия в текстах поэтессы. Посредством использования многоточия в стихотворениях создается возможность дальнейшей визуализации заданной картины, домыслива-

ния выраженных эмоций и переживаний, которые требуют со стороны читателя усиленной мыслительной нагрузки и напряжения.

Стихотворения В. Потаповой невозможно читать, воспринимать и интерпретировать без определенной смысловой, содержательной, эмоциональной нагрузки. Читателю предоставляется возможность дальнейшего обдумывания, домысливания выраженной поэтической мысли, связанной со стремлением к созданию нового смысла. Формируется абстрактный континуум, характерная художественная «площадка», где читатель непроизвольно начинает анализировать движение мысли и души, «вычитывать» основную идею и смысл стихотворения [1, с. 69]. И эта характерная черта удерживается и сохраняется на протяжении всего поэтического творчества автора.

В первую очередь это связано со способностью многоточия обозначать и удерживать более долгую паузу во времени звучания:

*Эбэм миэхэ кэпсээбитэ:
Улуу ойууттар өллөхтөрүнэ –
Буурбала рулуйа хараасталларын,
Мастар санныйа хонкуһалларын,
Сулустар, бэл барыаралларын...
Кини миэхэ өссө эппитэ:
Ытык кырдыабыһа көмтөхтөрүнэ –
Ыйдаҥа түүннэрытылларын,
Тунаархай санныыары ыһалларын,
Ойуурдар харананы курданалларын...*

(«Эбэм миэхэ кэпсээбитэ...») [3, с. 33]

Рассказывала мне бабушка:
Когда покинут мир великие шаманы –
Вьюги воют в печали,
Деревья грустно головы склоняют,
У звезд пропадает блеск...
Она еще мне говорила:
Когда проводят уважаемых стариков –
Плачут лунные ночи,
Рассеивая печаль,
Лесная чаща окутывается темнотой...

(«Рассказывала мне бабушка...»)

Поэтизируется состояние полного отсутствия движения, тишины. Многоточие усиливает мистический, трагический содержательный аспект произведения. Заложённые в подсознании автором возможности обобщенной мысли о жизни отражаются в природной философичности лирики:

*Таайбытым мин ол түгэнгэ,
Олох кистэлэн тылларын
Дьонно чуумпуга аһарын...*

(«Ол онно сайын этэ ...») [3, с. 15]

Разгадала я в этот момент,
Скрытые тайныбытия
Раскрываются в тишине...

(«Это было летом...»)

Лирический субъект В. Потаповой – глубоко думающий, интерпретирующий человек. Проблема дуализма бытия осмысливается автором посредством образных ассоциаций заброшенной усадьбы и падающей звезды, вызывающих чувства глубокой тоски:

*Көрдүүбүн кини аймах сүтүктэрин
Ыаллар көспүт өтөхтөрүгэр, Суулар сулу-
стар түмүктэригэр...*

(«Олох уустук дишлэр...») [3, с. 8]

Ищу утраты человечества
В заброшенных жилищах, усадьбах,
По следам падающих звезд...

(«Говорят, жизнь не проста...»)

Логика движения мысли В. Потаповой обуславливает повышенное эмоциональное и интеллектуальное напряжение, усиленное экспрессией знака многоточия. Весьма удачно пунктуация применяется в текстах при переходе от внешнего к внутреннему миру *Таһырдыа – чабыл күн, / Дьибэбэр – барык сөрүүн...* ‘На улице – ясный день, / Дома – вечерняя прохлада...’, от реального к ирреальному пространству *Кэрэ атынан Манчаары көтүттэ, / Арай таас таммалыыр, көөрөттөн...* ‘Прекрасным конем Манчары поскакал, / Только камень падает, отломившись...’. Автор подчеркивает, таким образом, контрастность, противоречивость, бинарность выраженных эмоций и переживаний.

Сильная экспрессия многоточия усиливается парным применением знака – тире. В трудах В. Потаповой эти знаки используются настолько часто, что невозможно представить стихотворения поэтессы без их наличия. Посредством тире автору удается выделить тонкие смысловые оттенки, подчеркнуть значимость и выразительность лирических чувств:

*Олобум бэйэм илиибэр –
Олох да суох ким да оруола.
Оонньуубун – бэйэм эрэ,
Ытыыбын – бэйэм эрэ...
(«Буруйдаабанпын кими да ...»)*

Жизнь в своих руках –
Нет ни чьей либо роли.
Играю – только сама,
Плачу – только сама...
(«Никого не обвиняю...»)

*Ахтылҕан – олобум аргыһа,
Чуумпу ырыа – мин баарыһым,
Ол иһин истэбин сайыһа
Ааспыт улам сүтэр куолаһын...
(«Таптаабатахпын мин эйишгин»)*

Тоска – попутчик по жизни,
Тихая песня – мой парус,
Слышу с грустью и тоской,
Постепенно уходящий голос
прошлого...
(«Не любила я тебя...»)

*Бары санныыар санаалар
Баарыстарыгар уйдарар
Курус ырыалаах ончобун
Холку айанын ордоробун ...
(«Хайа аакка – сүгүрүйүөхпүн, ...»)
[3, с. 6]*

Плывущий на веяниях печали
Парус лодки своей
С грустной песней
Спокойный путь предпочитаю...
(«Не знаю – перед чьим именем
преклониться, ...»)

При анализе стихотворений традиционный лингвистический подход расширяется за счет функционирования многоточия как синтетического знака, когда «<...> в поэтическом тексте все элементы взаимно соотнесены и соотнесены со своими нереализованными альтернативами, следовательно, семантически нагружены» [3, с. 81]. На основании данного положения можно допустить, что в пространстве художественного текста знаки препинания:

- 1) семантически нагружены;
- 2) служат «проводником» для выражения и экспликации художественных мыслей автора;
- 3) функционируют и воспринимаются в структуре поэтического текста в цельности композиции.

Углубленное изучение пунктуации не входит в задачи исследования, важно выделить отличительные особенности функционирования знаков в аспекте содержательного составляющего произведений поэтессы.

Пунктуация, как графический элемент поэтического текста, служит инструментом для выражения лирических эмоций, переживаний и влияет на формирование смыслового аспекта

произведений. Тексты В. Потаповой отличаются обилием использования данного знака препинания, что является одним из индивидуальных особенностей авторского стиля. С точки зрения гендерной психологии, недосказанность, умалчивание соотносятся с характерными признаками феминного женского сознания в отличие от маскулинного. В аспекте данной теории предпочтение автором знака многоточия может быть мотивировано особенностями подсознания субъекта женского типа, и на предварительном этапе исследования условно может быть обосновано как один из признаков конструирования «женского» типа текста в якутской поэзии.

Элегическая тема воспоминаний неизбежно влечет за собой элегические темы и мотивы на протяжении всей любовной проблематики. Очень сильна в лирике поэтессы элегическая константа – тотальное разочарование лирической героини. Однако в преобладающем большинстве стихотворений интимной лирики элегическая тональность сменяется оптимистическим финалом лирического сюжета – формируется композиционное кольцо, противоположное элегическому: уныние – взлет / взлет – уныние. Финал текстов сопровождается оптимистическим контекстом, сосредоточенный на идее возвышения любви как особого подарка судьбы Хаһан да умнубаппын / Дьылҕам ол миэхэ бэлэҕин, / Кимиэхэ да абарбаппын, – / Мин ол сүтүкпүн ирдэһэн ... ‘Никогда не забуду / Этот подарок судьбы, / Ни к кому не испытываю злости, – / Из за этой моей утраты...’. В целом, относительно замкнутый художественный мир элегии «расширяется» за счет эстетической тональности финала текстов, основанной на характерном бинарном восприятии проблемы бытия и философского интерпретирования субъектом темы любви. Элегический спектр эмоций произведений любовной тематики определяет подтекстовый, многоуровневый смысловой модус лирики В. Потаповой, что на графическом уровне оформляется чаще всего знаком многоточия. Знаки препинания стимулированы особенностью индивидуально авторского сознания и играют важную роль в отражении основной идеи стихотворений.

Таким образом, художественная проработка действительности через призму женского мироощущения сказывается на знаковой системе текста. Графическое оформление поэтического текста напрямую связано с культурной традицией, нравственными ориентирами, семантическими особенностями индивидуального авторского сознания. Поэтические тексты В. Потаповой отличаются обилием использования знаков препинания – многоточия и тире, которые наделены способностью передачи еле уловимых оттенков значений и переживаний. Можно утверждать о непосредственном отражении эмоционально-психологического состояния лирического субъекта в графике текста. Отражаясь в структуре художественного текста, пунктуационные знаки тире и многоточие становятся элементом художественной стилистики В. Потаповой. Авторская пунктуация становится способом отражения авторской модальности в текстах и выступает как характерная совокупность организованных позиций, обеспечивающих единство текста и его составляющих на едином архитектурном уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефремова Е.М. Пунктуация как способ выражения авторской модальности в текстах В.Н. Потаповой // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2022. №2 (88). С. 69-78.
2. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. Статьи и исследования. Заметки. Рецензии. Выступления. СПб., 2001. 846 с.
3. Потапова В.Н. Солнечная земля. Сборник стихотворений. Якутск: Якутское книжное изд-во, 1972. 47 с.

© Ефремова Е.М., 2023.